

BAZI BIR YUQORI DARAJALI TENGLAMALARNI YECHISH

Abdullayev Sarvar Anvar o‘g‘li

Buxoro davlat Pedagogika instituti o‘qituvchisi

Qurbonova Nilufar G‘ulomjon qizi

Buxoro davlat Pedagogika instituti

1MI-22 guruh talabasi

Annotatsiya: Bizga matematika kursida ma‘lumki, yuqori darajali tenglamalarni yechishni, yechimini topishni bir necha usulini ko‘rganmiz. Bazi bir tenglamalar maxsus yo‘llar bilan osonroq yechish ham mumkin va biz mana shunday tenglamalarni yechishni aynan ushbu maqolada ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: yuqori darajali tenglama, tenglama, ratsional tenglama, qaytma tenglama.

SOLUTION OF SOME HIGHER-ORDER EQUATIONS

Abdullayev Sarvar Anvar o‘g‘li

Teacher of Bukhara State Pedagogical Institute

Qurbonova Nilufar G‘ulomjon qizi

Bukhara State Pedagogical Institute

1MI-22 group student

Abstract: As we know in the mathematics course, we have seen several ways to solve high-level equations and find their solutions. Some equations can be solved more easily in special ways, and we will consider the solution of such equations in this article.

Key words: higher order equation, equation, rational equation, inverse equation.

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Абдуллаев Сарвар Анвар угли

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

Қурбонова Нилуфар Ғуломжон қизи

Бухарский государственный педагогический институт

Студент группы 1МИ-22

Аннотация: Как мы знаем из курса математики, мы видели несколько способов решения уравнений высокого уровня и поиска их решений.

Некоторые уравнения проще решить специальными способами, и решение таких уравнений мы рассмотрим в этой статье.

Ключевые слова: уравнение высшего порядка, уравнение, рациональное уравнение, обратное уравнение.

Qaytma tenglamalar: Ushbu

$$ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \dots + cx^2 + bx + a = 0$$

ko'rinishdagi butun algebraik tenglama qaytma tenglama deyiladi. Bunda tenglamaning boshidan va oxiridan bir xil uzoqlikda yotgan hadlarning koeffitsientlari bir-biriga teng bo'ladi. Qaytma tenglamaning ildizlaridan hech biri nolga teng emasligini ko'rish oson.

Agar $x = 0$ tenglamaning ildizi bo'lsa, u holda biz $a = 0$ ga ega bo'lamiz va tenglamaning darajasi pastroq bo'ladi.

Oldin juft ($n=2k$) darajali qaytma tenglamani qaraymiz.

Tenglamaning har ikkala qismini x^k ga bo'lib, hadlarni guruhlash natijasida uni quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$a\left(x^k + \frac{1}{x^k}\right) + b\left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right) + \dots + l\left(x + \frac{1}{x}\right) + f = 0. \quad (1)$$

Agar (1) tenglamada $x + \frac{1}{x} = y$ desak, ketma-ket quyidagilarni topamiz:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2; \quad x^3 + \frac{1}{x^3} = y^3 - 3y; \dots \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'yib, y ga nisbatan k darajali tenglamani hosil qilamiz. x ning qiymatlarini esa $x^2 - yx + 1 = 0$ tenglamadan topamiz.

Toq darajali ($n=2k+1$) qaytma tenglamani yechish juft darajali qaytma tenglamani yechishga keltiriladi.

Ushbu

$$ax^{2k+1} + bx^{2k} + cx^{2k-1} + \dots + cx^2 + bx + a = 0$$

tenglamaning $x=-1$ ildizga ega ekanligini ko'rish qiyin emas. Demak, buning chap qismi $x+1$ ga bo'linadi. Tenglamaning ikkala qismini har biri $x+1$ ga bo'linadigan qo'shiluvchilar yig'indisi ko'rinishida ifodalaymiz:

$$a(x^{2k+1} + 1) + bx(x^{2k-1} + 1) + cx^2(x^{2k-3} + 1) + \dots + lx^k(x+1) = 0,$$

$$(x+1)(ax^{2k} + b_1x^{2k-1} + \dots + b_1x + a) = 0.$$

Shunday qilib, masmla juft ko'rsatkichli ushbu $ax^{2k} + b_1x^{2k-1} + \dots + b_1x + a = 0$ qaytma tenglamani yechishga keltiriladi.

Qaytma tenglamaning yana o'ziga xos bir xususiyati bor. Agar $x = x_0$ soni qaytma tenglamaning ildizi bo'lsa, u holda $x = \frac{1}{x_0}$ soni ham shu tenglamaning ildizi bo'ladi.

1-Misol: $x^4+5x^3+2x^2+5x+1=0$ tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamaning ikkala qismini x^2 ga bo'lamiz,so'ng

$$z = x + \frac{1}{x} \text{ va } z^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

o'rniga qo'yishlarni bajaramiz. $z^2 + 5z = 0$ tenglama hosil bo'ladi. Uning yechimi $\{0; -5\}$ dan iborat. $x + \frac{1}{x} = 0$ tenglama $x^2 + 1 = 0$ ko'rinishga keladi. Tenglama diskriminanti manfiy demak haqiqiy sonlar sohasida yechim mavjud emas. $x + \frac{1}{x} = -5$ tenglama esa $x^2 + 5x + 1 = 0$ yechimga ega.

Bu tenglama

$$x_1 = \frac{-5 + \sqrt{21}}{2} \text{ va } x_2 = \frac{-5 - \sqrt{21}}{2}$$

ildizlarga ega.

Berilgan tenglamaning yechimlari:

$$x_1 = \frac{-5 + \sqrt{21}}{2} \quad x_2 = \frac{-5 - \sqrt{21}}{2}.$$

O'zaro teskari ifodalarni o'z ichiga oluvchi tenglama.

Bunday tenglamalar

$$a \frac{f(x)}{\varphi(x)} + b \frac{\varphi(x)}{f(x)} = c \quad (3)$$

ko'rinishga ega bo'ladi. (3) tenglama $\frac{f(x)}{\varphi(x)} = t, \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{1}{t}$ almashtirishlar bilan t ga

nisbatan kvadrat tenglamaga keltiriladi:

$$at + b \cdot \frac{1}{t} = c \Rightarrow at^2 - ct + b = 0. \quad (4)$$

tenglama t_1 va t_2 ildizlarga ega bo'lsa, u holda quyidagi ikkita tenglamani olamiz:

$$f(x) - t_1 \varphi(x) = 0, f(x) - t_2 \varphi(x) = 0.$$

Bu tenglamalar $f(x)\varphi(x) \neq 0$ shartida (3) tenglamaga teng kuchli bo'ladi.

2-Misol. $\frac{x^2+1}{x} + \frac{x}{x^2+1} = 2,9$ tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamaning aniqlanish sohasiga faqat $x=0$ soni kirmaydi. Agar $\frac{x^2+1}{x} = t$ desak, $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{t}$ bo'ladi. Bundan t ga nisbatan $t + \frac{1}{t} = 2,9 \Rightarrow t^2 - 2,9t + 1 = 0$ kvadrat tenglamaga ega bo'lamiz. Uning ildizlarini topamiz: $t_1 = 0,4, t_2 = 2,5$.

1) $t_1 = \frac{2}{5}$ bo'lganda $5x^2 - 2x + 5 = 0$ tenglamani olamiz. Bu tenglamaning ildizlarini topamiz:

$$x_1 = \frac{1 - 2i\sqrt{6}}{5}, \quad x_2 = \frac{1 + 2i\sqrt{6}}{5};$$

2) $t_2 = \frac{5}{2}$ bo'lganda $2x^2 - 5x + 5 = 0$ tenglamani olamiz, uning ildizlari $x_3 = 2; x_4 = \frac{1}{2}$ bo'ladi.

Javob: $x_1 = 2; x_2 = \frac{1}{2}; x_3 = \frac{1-2i\sqrt{6}}{5}; x_4 = \frac{1+2i\sqrt{6}}{5}$.

$f(f(x)) = x$ ko'rinishidagi tenglamalar

3-Misol: Endi $f(f(x)) = x$ ko'rinishidagi tenglamani yechamiz.

$$(x^2 - x - 3)^2 - (x^2 - x - 3) - 3 = x \quad (5)$$

Yechish: $x^2 - x - 3 = x$ tenglama $x_1 = -1, x_2 = 3$ ildizlarga ega bo'lgani uchun

$(x^2 - x - 3)^2 - (x^2 - x - 3) - 3$ ko'phad $(x+1)(x-3)$ ga qoldiqsiz bo'linadi.

Bo'lishni bajarib $x^2 - 3$ bo'linmani topamiz. (5) ni $(x^2 - 3)(x + 1)(x - 3) = 0$ ko'rinishida yozish mumkin. Bu tenglama $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}, x_3 = -1, x_4 = 3$ ildizlarga ega. (5) tenglamaning hamma ildizlari:

$$x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}, x_3 = -1, x_4 = 3.$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.G.Kurosh Oliy algebra kursi. Toshkent “O'qituvchi” 1976
2. Uzoqboyev, A., Abdullayev, S., & Abriyev, N. (2023). Robototexnik mexanizmlarning maxsusliklarini izlashda matritsaviy usulning qo'llanishi. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(1), 92-100.
3. Barotov, A. S., & Abdullayev, S. A. (2022, May). Robototexnik mexanizmlarning maxsusliklarini izlashda matritsaviy usulning qo'llanishi. In International scientific and practical conference on “Modern problems of applied mathematics and information technologies.
4. Abduhamidov A.U, Nasimov H.A, Nosirov U.M, Husanov Z.H. “Algebra va matematik analiz asoslari”. O'qituvchi. Nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2008
5. Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiyev, F.H.Naydarov Algebra va sonlar nazariyasi (o'quv qo'llanma). Toshkent. “Tafakkur-bo'stoni” 2019.
6. Брюно А.Д. Солеев А. Локальная униформизация ветвей пространственной кривой и многогранники Ньютона // Алгебра и анализ Т. 3, вып. 1, (1991), С.
7. Anvar o'g'li, A. S. (2024). Ko'phad rezultantining tenglamalar sistemasini yechishga tadbirlari. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
8. Saxayev M. “Elementar matematika masalalari to'plami” I.II qismlar.”O'qituvchi” Toshkent 1970.1972. 220-236 bet.
9. Anvar o'g'li, A. S. (2024). Kompleks o'zgaruvchili funksiyalarning integralini. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
10. Бахронов, Б. И. У., & Холмуродов, Б. Б. У. (2021). Изучение спектра одной 3×3 -операторной матрицы с дискретным параметром. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 31-34.